

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde

Processo CNPq: 406191/2023-9

Nota técnica nº 6
Sobre a escala de desagregação dos dados da pesquisa
(versão preliminar)

Dayanne Silva de Lucena

Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues

Novembro de 2025

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde

Processo CNPq: 406191/2023-9

Sumário

Apresentação.....	3
Escala de desagregação dos dados.....	3
Referências.....	6

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Apresentação

Este texto, em processo de elaboração, visa contribuir com as Notas Técnicas sobre a escala de desagregação dos dados do estudo, que fazem parte da fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aprovado na Chamada CNPq/MCTI Nº 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados, e em desenvolvimento pelo Grupo de pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM), inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (link: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4363332595278286>).

Escala de desagregação dos dados

O estudo abarcará todos os municípios do país, agrupados por Região de Saúde. Considerando o painel organizado pelo Ministério de Saúde sobre as Macrorregiões e Regiões de Saúde, que pode ser encontrado no sítio da internet: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MACRORREGIOES/SEIDIGI_DEMAS_MACRORREGIOES.html. Os passos para a obtenção dessa base de dados a partir do Painel de Macrorregiões e Regiões de saúde foram os seguintes:

1. Entrada no painel pelo link acima;
2. Utilização da parte do painel “Detalhamento de Macrorregiões e Regiões”;
3. Na coluna de seleções da esquerda, foram expandidas cada região para todas as unidades federadas (UF) que as compõe;
4. Por último foi selecionada a opção “Exportar Dados XLSX”;
5. Com isso gerou-se a base de dados que contém as seguintes variáveis: Código Região País; Região do País; Código UF; UF; Código Macrorregião de Saúde; Código Macrorregião de Saúde; Macrorregião Saúde; Código Região de Saúde; Região de Saúde; Código Município; Município; População Estimada IBGE 2022.

A Figura 1, a seguir apresenta o mapa dos municípios, segundo as regiões de saúde.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Figura 1. Municípios por Regiões de saúde

Fonte: Ministério da Saúde/SEIDIGI, DEMAS

A base de dados resultante permitirá tratar os dados de cada Região Geográfica (RG) do País, por Unidade da Federação (UF) e Região de Saúde (RS), considerando as seguintes faixas de tamanho dos municípios:

- Até 5 mil habitantes;
- De 5 mil a 10 mil habitantes;
- De 10 mil a 20 mil habitantes;
- De 20 mil a 50 mil habitantes;
- De 50 mil a 100 mil habitantes;
- De 101 mil a 500 mil habitantes;
- De 500 mil a 1 milhão de habitantes;
- Acima de 1 milhão de habitantes.

A Tabela 1, a seguir, apresenta o número de municípios, por faixa de população, e a população agregada por faixa, além de respectivos percentuais.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Tabela 1. Municípios brasileiros agregados por faixa populacional

Faixas de população dos municípios	Municípios			População total		
	N.	%	% acum.	N.	%	% acum.
Até 5 mil	1.324	23,8	23,8	4.442.819	2,2	2,2
De 5 mil a 10 mil	1.169	21,0	44,8	8.325.184	4,1	6,3
De 10 mil a 20 mil	1.369	24,6	69,3	19.275.758	9,5	15,8
De 20 mil a 50 mil	1.051	18,9	88,2	31.917.310	15,7	31,5
De 50 mil a 100 mil	338	6,1	94,3	23.476.076	11,6	43,1
De 101 mil a 500 mil	278	5,0	99,3	56.778.849	28,0	71,0
De 500 mil a 1 milhão	26	0,5	99,7	18.353.689	9,0	80,1
Acima de 1 milhão	15	0,3	100,0	40.511.071	19,9	100,0
Total	5.570	100,0	-	203.080.756	100,0	-

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBGE (Censo 2022).

Como se pode observar, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, 69,3% dos municípios do Brasil têm menos de 20 mil habitantes, cuja população total representa apenas 15,8% dos 203 milhões de brasileiros e brasileiras. Nas cidades de médio e grande porte (mais de 50 mil habitantes) viviam, em 2022, 68,5% de todos os habitantes do país.

A ideia é de estratificar os dados de cada região de saúde, segundo a faixa de população dos municípios. O nível mais desagregado dos dados serão as Regiões de Saúde por UF. Para cada região os dados da pesquisa poderão ser relacionados com as faixas de tamanho dos municípios.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Tabela 2. Macrorregiões e Regiões de Saúde do Brasil, organizadas por Região Geográfica

	Saúde			
Norte	7	14	45	450
Nordeste	9	33	117	1.794
Centro- Oeste ⁴	4	16	44	468
Sudeste	4	38	164	1.668
Sul	3	19	69	1.191
Brasil	27	120	439	5.571

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde/SEIDIGI, DEMAS

Cabe destacar que para o escopo deste estudo o Distrito Federal (DF) está sendo contabilizado como UF, dispondo de 01 Macrorregião de Saúde (MRS) e 01 RS e contando com 01 município. As regiões Sudeste e Nordeste são as que possuem o maior quantitativo de RS, 164 e 117 respectivamente. A Região Centro-Oeste, possui o menor número de RS, chegando a 44.

DOI: 10.5281/zenodo.17714047

Citação sugerida: LUCENA, D.S.; OLIVEIRA, F.S.G.; RODRIGUES, P.H.A. *Nota técnica n° 6: Sobre a escala de desagregação dos dados da pesquisa (versão preliminar)*. Nota Técnica, novembro, 2025. GRUPO SEM/IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.17714047.

Referências

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Informação (SEIDIGI). **Macrorregiões e Regiões de Saúde**. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MACRORREGIOES/SEIDIGI_DEMAS_MACRORREGIOES.html; acesso em:25/08/2025.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Cidades e Estados**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados>; acesso em: 25/08/2025.